

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA OLMOSHLARNING ANAFORIK VA KATAFORIK XUSUSIYATLARI

Azimova Zuhro Ismatilloevna

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti,

ORCID: 0009-0006-4376-861X

E-mail: zuhro.azimova@mail.ru

Tel.: +998972888872

Annotatsiya: Maqolada nemis va o‘zbek tillarida olmoshlar semantikasi, deyxsis va anaforik qoidalar, leksik ma’nalari, son va kelishik kategoriyalari hamda shakl va xususiyatlari, gapdagi vazifasi o‘rganilib, taqqoslangan va misollar orqali tahlil qilingan. Biz olmoshlarga e’tibor qaratamiz, chunki nemis tilidagi mavjud so‘zlarning faqat kichik qismini tashkil etishiga qaramay, ular eng ko‘p ishlatiladigan so‘zlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, keng qamrovli tadqiqotlar olmoshlar odamlarning kundalik tajribasida asosiy rol o‘ynashi aniqladi. Olmosh predmetni, uning belgisini anglatmay, balki ularni ko‘rsatish, mavjudligini bildirish uchun xizmat qiladi. Nemis tilida qat’iy grammatik qoidalar mavjud bo‘lsa, o‘zbek tilida bunday qoidalar nisbatan sodda va moslashuvchan aniqlandi.

Tayanch so‘zlar: kishilik, ko‘rsatish, egalik, nisbiy, olmoshlar, man shaxsi noaniq, olmoshi, es shaxssiz olmoshi, so‘roq olmoshlari, anaforik, kataforik ma’no, mich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses (bu, shu) diese, (bular, shular); jener, jene, jenes (u), (o‘sha), jene (ular); solcher, solche, solches, solche, (bunday, shunday), dies, das, wer?, was?, was für ein?, welcher?, wann?, wie?.

Abstract : The article examines and compares the semantics, deixis, and anaphoric rules of pronouns in German and Uzbek, as well as their lexical meanings, number and case categories, forms, and characteristics, along with their functions in sentences, analyzing them through examples.

We focus on pronouns because, although they make up only a small part of the existing words in the German language, they are among the most frequently used words. Moreover, extensive research has shown that pronouns play a key role in people's daily experiences.

A pronoun does not indicate an object or its characteristics but serves to refer to and express its existence. While the German language has strict grammatical rules, it has been found that such rules in Uzbek are relatively simple and flexible.

Keywords: personal, demonstrative, possessive, relative, pronouns, man indefinite, pronoun, es impersonal pronoun, interrogative pronouns, anaphoric, cataphoric meaning, mich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses (this, this) diese, (these, these); jener, jene, jenes (she), (that), jene (they); solcher, solche, solches, solche, (so, so), dies, das, wer?, was?, was für ein?, welcher?, wann?, wie?.

Аннотации: В статье рассматриваются и сравниваются семантика, дейксис и анафорические правила местоимений в немецком и узбекском языках, а также их лексическое значение, категории числа и падежа, формы и характеристики, функции в предложении. Анализ проводится на примерах.

Мы обращаем внимание на местоимения, потому что, несмотря на то, что они составляют лишь небольшую часть существующих слов в немецком языке, они относятся к числу наиболее употребляемых. Кроме того, многочисленные исследования показали, что местоимения играют ключевую роль в повседневном опыте людей.

Местоимение не обозначает предмет или его признак, а служит для его указания и обозначения его существования. В немецком языке существуют строгие грамматические правила, тогда как в узбекском языке эти правила являются относительно простыми и гибкими.

Ключевые слова: личное, указательное, притяжательное, относительное, местоимения, человек неопределенное, местоимение, es безличное местоимение, вопросительные местоимения, анафорическое, катафорическое значение, mich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses (это, это) diese, (эти, эти); jener, jene, jenes (она), (то), jene (они); solcher, solche, solches, solche, (так, так), умирает, das, wer?, было?, было für ein?, welcher?, wann?, wie?.

Anaforik olmoshlar – bu olmoshlarning matnda oldin keltirilgan so‘z, ibora yoki mazmunga qaytib ishora qilishi. Anaforik belgi nutqda matnning mantiqiy bog‘liqligini va ma’lumotlar o‘rtasidagi izchillikni ta’minlaydi. Bu olmoshlar matn ichidagi qismlar o‘rtasida aloqani mustahkamlaydi va takroni kamaytiradi.

Anaforik olmoshlarning asosiy xususiyatlari:

1. Oldingi soʻzga qaytadi:

Olmosh oʻzidan oldin kelgan soʻzga yoki gapga ishora qiladi.

Anvar maktabga bordi. U darslarni yaxshi oʻzlashtirdi.

(*Bu yerda "u" soʻzi "Anvar"ga qaytmoqda.*)

2. Izchillikni saqlaydi:

Anaforik olmoshlar nutq yoki matnning bir xil mazmunli qismlarini bogʻlab turadi.

3. Bir xil soʻz yoki iborani takrorlash oʻrniga olmoshlardan foydalaniladi.

Kitobni qoʻlga oldim. U juda qiziqarli edi.

(*"U" bu yerda "kitob"ga ishora qiladi.*)

Gulruh chiroyli rasm chizdi. U hammani hayratga soldi.

(*"U" soʻzi "Gulruh" anaforik olmosh.*)

Oʻquvchilar sport musobaqasida ishtirok etdilar. Ular juda faol edilar.

(*"Ular" soʻzi "oʻquvchilar"ga ishora qilmoqda.*)

Shaharga yangi kitob doʻkoni ochildi. U juda koʻp odamlarni qiziqitirdi.

(*"U" soʻzi "doʻkon"ga qaytmoqda.*)

1. *Elbek hat ein neues Auto gekauft. Es ist sehr schnell.*

(*Elbek yangi mashina sotib oldi. U tezyurar.*)

(*"Es" soʻzi "Auto"ga ishora qilmoqda.*)

2. *Anna liebt ihre Katze. Sie spielt gerne mit ihr.*

(*Anna mushugini yaxshi koʻradi. U u bilan oʻynashni yoqtiradi.*)

(*"Sie" soʻzi "Anna"ga ishora qilmoqda.*)

Anaforik va kataforik olmoshlar farqi

Anaforik: Oldingi soʻz yoki mazmunga qaytadi.

Misol: Kitobni oʻqib chiqdim. U juda qiziqarli ekan.

Kataforik: Keyingi soʻz yoki mazmunga ishora qiladi.

Misol: U haqida gaplashamiz: yangi kitob.

Anaforik olmoshlar qoʻllanilishi

1. *Adabiy asarlar:* Matnning yaxlitligini taʼminlash uchun ishlatiladi.

Otabek uzoq oʻyladi. U oʻz qarorini hali topmagan edi.

2. *Ilmiy matnlar:* Tushunchalarni aniqlashda takrorlashni oldini olish uchun.

DNK hujayraning asosiy molekulasi hisoblanadi. U irsiy maʼlumotlarni saqlaydi.

3. *Rasmiy nutq:* Izchil va mantiqiy ifodani taʼminlash uchun.

Loyihada koʻplab masalalar koʻrib chiqildi. Ular iqtisodiy taraqqiyot bilan bogʻliq edi.

Anaforik olmoshlar nutqda tushunarliklik va uzviylikni saqlab, matn boʻylab maʼlumotlarning oqimini taʼminlaydi.

Quyida anaforik va kataforik olmoshlar oʻrtasidagi farqlarni jadval orqali koʻrib chiqamiz:

Qisqacha tushuntirish:

Anaforik olmoshlar – gapda avval keltirilgan tushunchaga qaytadi, masalan, "u", "ular" kabi.

Kataforik olmoshlar –kontekstda keladigan tushunchani oldindan bildiradi, masalan, "bu", "mana shu" kabi.

Anafora va katafora – tilshunoslikda matnning bogʻlanishini taʼminlovchi vositalar boʻlib, ular turli tilda oʻziga xos xususiyatlarga ega. Nemis va oʻzbek tillaridagi olmoshlarda anafora va katafora oʻrtasidagi farqlarni jadval asosida quyidagicha tahlil qilamiz:

Nemis va oʻzbek tillarida anafora va katafora xususiyatlari

Xususiyat	Nemis tili	Oʻzbek tili
1. Anafora taʼrifi	Anafora – matndagi ilgari aytilgan maʼlumotga qaytishga asoslangan boʻlib, olmoshlar bu yerda "avvalgi" gapga ishora qiladi.	Anafora – ilgari aytilgan maʼlumotni qayta keltirish uchun qoʻllanadi. Olmoshlar gapda oldingi soʻzga ishora qiladi.
Misol (anafora)	<i>"Peter hat ein Buch gelesen. Er fand es interessant." (Er = Peter, es = Buch)</i>	<i>"Ali kitob oʻqidi. U kitob juda qiziq ekan." (U = Ali, kitob = oldingi soʻz)</i>
Anafora shakllari	- Kishilik olmoshlari (<i>er, sie, es</i>) - Koʻrsatish olmoshlari (<i>dieser, jener, der/die/das</i>)	- Shaxs olmoshlari (<i>u, men, biz</i>) - Koʻrsatish olmoshlari (<i>bu, shu, oʻsha</i>)
2. Katafora taʼrifi	Katafora – matndagi kelgusi maʼlumotga ishora qilib, olmoshlar	Katafora – matnda keyin keladigan tushunchani olmosh bilan oldindan

	"keyingi" tushuntiriladigan gapga ishora qiladi.	ta'kidlashni bildiradi.
Misol (katafora)	"Wenn er kommt, wird Peter glücklich sein." (Er = Peter)	"Agar u kelsa, Ali juda xursand bo'ladi." (U = Ali)
Katafora shakllari	- Shaxs olmoshlari (<i>er, sie, es</i>) Ko'rsatish olmoshlari (<i>dieser, jener, solcher</i>)	- Shaxs olmoshlari (<i>u, men, biz</i>) Ko'rsatish olmoshlari (<i>bu, shu, o'sha</i>)
Grammatika qoidalari	Nemis tilida anafora va katafora ishlatilishida jins (rod), son va kelishik (Kasus) muvofiqligi muhim.	O'zbek tilida jins (rod) bo'lmaganligi uchun moslashish faqat son (birlik yoki ko'plik) asosida amalga oshadi.
O'ziga xosliklar	- Nemis tilida <i>er/sie/es</i> jinsiga qarab o'zgaradi (<i>das Buch → es; der Mann → er</i>). Nemis tilida kelishiklar (Nominativ, Akkusativ, Dativ) ishora qilinadigan so'zga moslashadi.	- O'zbek tilida olmoshlar jinsga bog'liq emas (<i>kitob → u; bola → u</i>). O'zbek tilida kelishiklar ishlatilmaydi, lekin kontekst orqali aniqlik kiritiladi.

Nemis va o'zbek tillarida kataforik va anaforik olmoshlar qo'llanishida farqlar asosan grammatik tuzilma, sintaksis va ma'nodagi o'ziga xosliklarga bog'liq. Quyida ularning qiyosiy farqlari batafsil tahlil qilinadi.

Qiyosiy farqlar jadvali:

Xususiyat	O'zbek tili	Nemis tili
Ishora yo'nalishi (kataforik)	O'zbek tilida kataforik olmoshlar tushunchani keying gap yoki iborada ochib beradi.	Nemis tilida kataforik olmoshlar ko'pincha matnning boshida umumiy so'z sifatida ishlatiladi.
Misol (kataforik)	Bu loyiha juda katta e'tibor talab qiladi: yangi yo'l qurilishi loyihasi.	Das war mein Traum: ein eigenes Haus
Ishora yo'nalishi (anaforik)	Anaforik olmoshlar avvalgi tushunchaga aniq qaytadi va izchillikni saqlaydi.	Anaforik olmoshlar oldingi iboraga bog'lani uning qayta tilga olinmasligini ta'minlaydi.
Misol (anaforik)	Bobur yangi mashina sotib oldi u juda qulay ekan.	Peter hat ein neues Fahrrad gekauft. Es ist sehr schön.
Ma'nosi qayerda aniqlanadi.	Olmoshning ma'nosi avvalgi yoki keying so'z bilan bog'liq holda tushuniladi.	Nemis tilida olmoshning ma'nosi ko'pincha rod va son bilan mos keladi.
Grammatik xususiyatlar	O'zbek tilida rod kategoriyasi nemis tilidagidek mustahkam emas	Nemis tilida rod (<i>der, die, das</i>), son (<i>Plural, Singular</i>) va kelishik (<i>Nominativ, Dativ, Akkusativ, ...</i>) bo'yicha moslashadi.
Nutqdagi o'rni	O'zbekcha matnda olmosh odatda gap o'rtasida yoki oxirida keladi.	Nemis tilida olmosh gapning boshida, o'rtasida yoki oxirida joylashishi mumkin.
Matn izchilligi	Olmoshlar matn bog'liqligini ta'minlash uchun ishlatiladi.	Nemis tilida matn izchilligi rod va kelishik moslashuvi orqali qo'shimcha aniqlashadi.
Takrorlashning oldini olish uchun	Olmoshlar ma'lum bir so'z yoki tushunchani qayta tilga olmaslik uchun qo'llanadi.	Shu maqsadda rod va kelishik yordamida grammatik moslikni saqlaydi.

Nemis va o'zbek tillarida olmoshlarning semantikasi ularning matn kontekstida qanday ishlatilishiga bog'liq. Quyida semantik xususiyatlar, misollar va asar matnlariga asoslangan tahlil taqdim etiladi. Nemis tilidagi olmoshlar (*die Pronomen*) shakl jihatidan bir necha kategoriyaga bo'linadi. Ular gapdagi funksiyasiga, fe'lga bog'lanishiga va kontekstga ko'ra o'zgaradi. Quyida nemis tilidagi olmoshlarning asosiy shakl kategoriyalari keltirilgan:

Olmoshlar (Pronomen) grammatik kategoriyalar jihatidan turli xil xususiyatlarga ega bo'lib, ular gapdagi vazifalariga, fe'l bilan bog'lanishiga va shakliga ko'ra tasniflanadi. Quyida olmoshlarining asosiy grammatik kategoriyalari keltirilgan:

1. Kelishik kategoriyasi (Kasus). Olmoshlar nemis tilida kelishiklarga (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) bog'lanib, o'z shaklini o'zgartiradi.

Nominativ (Ega): Ich sehe den Hund. (Men itni ko'ryapman.)

Akkusativ (Tushum): Er sieht mich. (U meni ko'ryapti.)

Dativ (Jo'nalish): Gib mir das Buch! (Menga kitobni ber!)

Genitiv (Qaratqich): Das ist sein Buch. (Bu uning kitobi.)

2. Son kategoriyasi (Numerus). Olmoshlar birlik (Singular) va ko'plik (Plural) shaklga ega bo'ladi.

Singular: ich (men), du (sen), er/sie/es (u).

Plural: wir (biz), ihr (sizlar), sie (ular).

3. Rod (Genus) kategoriyasi. Nemis tilida olmoshlar, ayniqsa rod (jins) bo'yicha ham farqlanadi. Masalan, "er" (u, erkak jins) yoki "sie" (u, ayol jins) va "es" (u, o'rta jins). Bu jinslarga bog'liq o'zgarishlar, olmoshlarining so'z shaklini o'zgartiradi.

O'zbek tilida rodga qarab olmoshlar o'zgarishiga ko'p e'tibor berilmaydi. "U" olmoshi erkak va ayol jinsiga qarab ajralmaydi, faqat kontekstga qarab farq qilishi mumkin.

Erkak jins: er (u, erkak jins), dieser (bu, erkak jins).

Ayol jins: sie (u, ayol jins), diese (bu, ayol jins).

O'rta jins: es (u, o'rta jins), dieses (bu, o'rta jins).

4. Shaxs (Person) Olmoshlar shaxsni bildiradi:

Birinchi shaxs: ich (men), wir (biz).

Ikkinchi shaxs: du (sen), ihr (sizlar).

Uchinchi shaxs: er/sie/es (u), sie (ular).

5. Fe'lga moslashuv (Kongruens). Olmoshlar fe'l bilan kelishib, gapda mos keladigan shaxs va sonni ta'minlaydi.

Ich gehe. (Men ketaman.)

Wir gehen. (Biz ketamiz.)

6. Tushumlik va hol funksiyasi. Olmoshlar gapda turli sintaktik funksiyalarni bajaradi:

Ega: Ich komme. (Men kelaman.)

To'ldiruvchi: Er sieht mich. (U meni ko'radi.)

Hol: Das Geschenk ist für mich. (Sovg'a men uchun.)

7. Aniqlik darajasi

Aniqlik va noaniqlikni ifodalash

Olmoshlar, shuningdek, gapdagi noaniqlikni yoki aniq ma'lumotni keltirib chiqarish uchun ishlatiladi. "Man" kabi umumiy olmoshlar kommunikativ noaniqlikni yaratishda qo'llanadi. Masalan, kimdir umumiy bir fikrni ifodalash uchun "man" olmoshini ishlatishi mumkin.

- **Man sagt, dass das Wetter morgen schön wird.** (Aytishlaricha, ertaga ob-havo yaxshi bo'ladi.)

Bu yerda "man" olmoshi "biror kishi" yoki "ko'pchilik" ma'nosini anglatadi, bu esa umumiy va noaniq gapni yaratadi.

O'zgacha Vazifalar (Refleksiv)

Refleksiv olmoshlar (o'zi, o'zing) o'z-o'ziga yoki boshqa biror kishiga ishora qilish uchun ishlatiladi. Bu kommunikativ nuqtai nazardan, shaxsni yoki faoliyatni o'zi bilan bog'lashda yordam beradi.

- **Ich habe mich geirrt.** (Men xato qildim.)

Bu yerda "mich" olmoshi (o'zimni) shaxsiy harakatni o'ziga nisbatan bajarish tushunchasini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:-

1. P. Eisenberg, G. Helbig Nemis grammatikasi asoslari, 189-bet, .
2. J. Buscha, Nemis tili grammatikasi, 262-bet.
3. X. Xirt, Proto-Germaniya qo'llanmasi, II-qism, P. 75, 69, 2.
4. Yusupova O. „O'zbek tilida olmoshlarining funksional-stilistik xususiyatlari“ Samarqand, 2017
5. Peter Eisenberg, Hermann Gelhaus „Duden Grammatik der deutschen Gegenwartsprachen“ Mannheim, Leipzig. 1998
6. Rahmonov N., Sodiqov Q. "O'zbek tili tarixi" Buxoro "Durdona" nashriyoti 2019-yil
7. Sayfullayeva R., Qurbonova M., Mengliyev B., Boqiyeva G. Hozirgi o'zbek tili. (Kirish, Fonetika-fonologiya, Grafika, Talaffuz va imlo, Leksikologiya, Frazologiya, Leksikografiya). Toshkent, 2005. -181 b.
8. S.Mutallibov, Mahmud Koshg'ariy "Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'otit turk)" 1-2-3- tomlar, Toshkent, 1963